

**BASLAWISH KLASS MUĞALLIMLERIN TAYARLAWDA VIRTUAL
TEXNOLOGIYALARDI QOLLANIW METODIKASI
(ANA TILI PÁNI MÍSALINDA)**

Kadrekova A.K.,
*Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti docent*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18908769>

Annotaciya: *Bul maqalada bolajaq baslawish klass muğallimlerin tayarlaw procesinde ana tili pánin oqıtıw procesinde virtual bilimlendiriw ortalıǵın shólkemlestiriw, interaktiv metodlardan paydalanıw hám de studentlerdiń sanlı kompetenciyların rawajlandırıw máseleleri sáwlelendirilgen.*

Gilt sózler: *virtual texnologiya, sanlı tálim, baslawish tálim, ana tili, metodika, pedagogikalıq kompetenciya.*

Аннотация: *В данной статье освещаются вопросы организации виртуальной образовательной среды в процессе преподавания родного языка при подготовке будущих учителей начальных классов, использования интерактивных методов, а также развития цифровых компетенций студентов.*

Ключевые слова: *виртуальная технология, цифровое образование, начальное образование, родной язык, методика, педагогическая компетенция.*

Abstract: *This article addresses the organization of a virtual educational environment, the use of interactive methods, and the development of students' digital competencies within the process of teaching the native language to future primary school teachers.*

Keywords: *virtual technology, digital education, primary education, native language, methodology, pedagogical competence.*

Jáhán bilimlendiriw sistemasında sanlı transformaciya procesleri jedellik penen ótpekte. UNESCO tálimdi sanlastırıwdı turaqlı rawajlanıwdıń áhmiyetli faktori sıpatında tán alǵan.

Házirgi joqarı bilimlendiriw sistemasın reformalawdıń tiykarǵı baǵdarlarınan biri - bul bilimlendiriw sistemasınıń sapasın arttırıw, oqıw orınlarınıń ózin-ózi qarjılandırıwı, sanlı texnologiyalardan ónimli paydalanıw, bilimlendiriwde xızmet kórsetiwdi nátiyjeli jolǵa qoyıw, oqıw-tárbiya hám bilimlendiriwdi basqarıw proceslerine sanlı texnologiyalardı jáne de keńnen engiziwden ibarat. Ásirese, joqarı bilimlendiriw sistemasında sanlı texnologiyalardı engiziwdiń ilimiy tiykarların jaratıw, bul baǵdarda jáhán tájiriybelerin úyreniw, olardı jergilikli sharayatlardan kelip shıqqan halda sistemalastırıw hám ulıwmalastırıw sıyaqlı máselelerge keń jámiyetshiliktiń itibarın qaratıw ayrıqsha áhmiyetke iye. Sonıń ushın da, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoevtiń atap ótkenindey, "Rawajlanıwǵa erisiw ushın sanlı bilimler hám zamanagóy málimleme texnologiyaların iyelewimiz zárúr hám shárt degenindey, - bul bizge rawajlanıwdıń eń qısqa jolınan barıw imkaniyatın beredi. Sebebi, búgingi kúnde barlıq tarawlarǵa málimleme texnologiyaları tereń kirip

barmaqta. Ózbekstanda da pedagog kadrlardı tayarlaw procesin modernizaciyalawǵa ayırıqsha itibar qaratılmaqta. Ózbekstan Respublikası Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriwi ministrliǵı tárepinen joqarı bilimlendiriw sistemasında zamanagóy málimleme-kommunikaciya texnologiyaların keńnen engiziw wazıypası belgilengen.

Sanlı bilimlendiriw ortalıǵı sharayatında pedagog kadrlardı tayarlaw procesi zamanagóy virtual texnologiyalar tiykarında shólkemlestiriliwin talap etpekte. Ásirese, baslawısh klass muǵalliminiń kásiplik kompetenciyası tek metodikalıq bilim emes, al sanlı pedagogikalıq sheberlikti de óz ishine aladı.

Álbette, oqıtıwshılar da oqıwshıları sıyaqlı sanlı kónlikpelerge iye bolıwı kerek. Sonıń menen birge, olar sanlı mádeniyattıń keńirek sheńberinde sanlı qurallardan paydalanıw boyınsha kásiplik kónlikpelerdi de rawajlandırıwı kerek. Bolajaq baslawısh klass muǵallimleri XXI ásirdiń tiykarǵı kompetenciyaların rawajlandırıwǵa járdem beriw ushın oqıwshılarda oqıwǵa qızıǵıwshılıq oyatıwı, tiyisli bilimlendiriw mazmunın tańlay alıwı, tiyisli pedagogikalıq hám sanlı oqıtıw texnologiyaların tańlay alıwı kerek.

Baslawısh klass muǵallimi tek ǵana pándi biliwi emes, al onı zamanagóy texnologiyalar arqalı nátiyjeli jetkere alıwı kerek. Virtual texnologiyalardıń pedagogikalıq mánisi - virtual texnologiyalar - internet hám sanlı ortalıq tiykarında jaratılǵan interaktiv bilim beriw quralları kompleksi bolıp tabıladı. Olar tómendegilerdi óz ishine aladı: virtual bilimlendiriw platformaları, 3D simulyaciya, virtual laboratoriyalar, onlayn test sistemaları, multimedia prezentaciya, jasalma intellekt tiykarındaǵı bilimlendiriw qurallarınan paydalanıladı. Ana tili pánin oqıtıwda virtual texnologiyalardı bolajaq baslawısh klass muǵallimlerinde: lingvistikalıq kompetenciya, metodikalıq kompetenciya, sanlı kompetenciya, kreativ jantasıw kónlikpelerin qalıplestiriwden ibarat. Máselen, ana tili pánineń “Sóz toparların úyretiwde” interaktiv animaciya, virtual kartochkalar, onlayn viktorinalar, “Gáp bóleklerin úyretiwde” diagrammalardı virtual qurıw, simulyaciyalıq shınıǵıwlar hám “Tekst ústinde islewde,” audio-tekst analizi, onlayn talqılaw, virtual rolly oynlardan paydalanıw múmkin. Metodikanıń abzallıqları sonnan ibarat, studenttiń óz betinshe islew kónlikpesi rawajlanadı, sabaq procesi interaktivlesedi, kreativ qatnas qalıplese, waqıt hám resurs únemlenedi, aralıqtan bilim alıw imkanıyatı keńedi.

Juwmaqlap aytqanda, bolajaq baslawısh klass muǵallimlerin tayarlaw procesinde virtual texnologiyalardı sistemalı qollanıw metodikalıq jaqtan tiykarlanǵan halda ámelge asırılsa, pedagogikalıq tayarlıq sapası sezilerli dárejede

artadı. Ana tili pánin oqitiw mısasında virtual ortalıqtan paydalanıw studentlerdiń kásiplik kompetenciyların kompleksli rawajlandırıw imkaniyatın beredi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. "Masofaviy wqitish nazariyasi va amaliyoti." Monografiya. - T.: Fan. 2009. - 146 b.
2. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. "Tálim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi." Monografiya. Guliston: "Universitet," 2019. - 232 b.
3. Ergasheva X.M. Tálimda raqamli texnologiyalar - o'quv qo'llanma. 2023-jil.
4. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limjarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -Toshkent. 2007.
5. Ishmuxamedov R., Abdukodirov A., Pardayev A. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar: ta'limmuassalari pedagog-o'kituvchilari uchun amaliy tavsiyalar".
6. Qodirova F.U. "Raqamli pedagogika" – istiqbol bugundan boshlanadi: imkoniyatlar, stereotiplar, kelgusi rejalar". ZAMONAVIY TA'LIM / SOVREMENNOYE OBRAZOVANIYE 2020, 8 (93).
7. Nosirova D.S. "Raqamli texnologiyalar vositasida o'quv jarayonini tashkil etishning muammolari va istiqbollari" MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi 23.09.2020
9. Fan, texnika va ta'limda infokommunikatsion va xisoblash texnologiyalari: monografiya xalqaro konferensiya ma'ruzalari vatezislari.